

SHAXS NOROZILIGINI KELTIRIB CHIQUARUVCHI SABABLAR

Ziyodulloyeva Farangiz Juraboy qizi

Toshkent davlat agrar universiteti "O'rmon xo'jaligi va landshaft dizayn" fakulteti

"Jismoniy tarbiya va sport" kafedrası o'qituvchisi

Annotasiya: Baxtli hayotga intilish insonning asosiy harakatidir, ammo ko'p odamlar shaxsiy norozilik hissi bilan kurashadilar. Ushbu keng tarqalgan hodisa ko'pincha ichki va tashqi sabablarga bo'linishi mumkin bo'lgan turli xil omillarga bog'liq. Bu maqola shaxsiy norozilikni ko'p qirrali sabablarini ya'ni individual xususiyatlari o'rtasidagi o'zaro ta'sirni aniqlash, ijtimoiy bosim va norozilik kabi omillarni aniqlashda haqida ta'kidlab o'tadi.

Kalit so'zlar: stress, ijtimoiy norozilik, individual ta'sirlar, oila va jamiyat, tashqi omillar

Kirish: Xodimning hozirgi martaba holatidan noroziligi ish joyidagi munosabat va xatti-harakatlarda aks etsa, bu tashkilotning majburiyatiga va tashkilotning qarshilik, sukunat kabi majburiyatlarga qarshi xatti-harakatlariga ta'sir qiladi. Rasmiy jazo ish beruvchining noqulayligini yengillashtirish tendentsiyasini to'xtatishi mumkin. Bu birlashgan shaharda inson hayotida hal qilinishi kerak bo'lgan muammoni tajribali o'tishiga yetarli darajada tayyorgarlik ko'radi. Tashqi muhit tez o'zgarib borishi bilan martaba o'tishlari tobora tez-tez va oldindan aytib bo'lmaydigan bo'lib bormoqda. Shartnoma tuzish, qisqartirish, siljish va ishsizlik odamning karyerasida katta o'zgarishlarni keltirib chiqaradi, bu esa odamning ish samaradorligi va kompaniyaga sodiqligining pasayishiga olib kelishi mumkin. Ilmiy tadqiqotlar shuni isbotladiki, shaxsiy xususiyatlar va martaba betartibliigi o'rtasidagi harakatlar kabi omillar martaba o'tishining salbiy ta'sirini o'zgartirishi mumkin. Boshqa tomondan, o'z ishidan mamnun bo'lgan xodimlar ko'pincha tashkilotga ko'proq sodiqdirlar va ish samaradorligini oshiradilar. Va ijobiy tendentsiyalar bilan, ijobiy xulq-atvor tendentsiyalari bizning jismoniy noqulayligimizni kamaytirishi mumkin. Shaxsiy norozilik tushunchasi hozirgi vaziyat ideal emasligini anglatadi. Haqiqiy individual norozilikning mavjudligini bilish uchun avval ideal holatni aniqlash, so'ngra undan qanchalik uzoqda

ekanligini aniqlash kerak. Evolyutsion nuqtai nazardan, bu baxt oxir-oqibat barcha insonlar intilayotgan narsadir, bu esa asosiy intilishlarni bajarish odamlarga baxt keltirishi kerakligini anglatadi. Baxtga erishish uchun uchta asosiy intilish ayniqsa muhim bo'lishi mumkin: o'z-o'zini hurmat qilish, avtonomiya va yaqin munosabatlarni hurmat qilish. O'zini uncha yuqori baholamaydigan oddiy odamlar o'zlarini hurmat qilishadi va odatda qilgan ishlaridan, kimligidan va qayerga ketayotganlaridan mamnun bo'lishadi. Nega odamlar ko'pincha baxtsiz? Har yili millionlab odamlar o'z-o'zini takomillashtirish dasturlari, kitoblar va videolarga minglab dollar pul sarflaydilar, chunki bunday dasturlar ularning kayfiyatini ko'taradi, muammolarini hal qiladi va orzularini ro'yobga chiqaradi. Ko'pchilik baxt, tasalli va mamnunlikni topishda qiynaladi. Bunday norozilikning shaxsiy oqibatlari og'ir bo'lishi mumkin. Norozilik depressiya, o'z joniga qasd qilish, qotillik, giyohvandlik va boshqa ko'plab jismoniy, psixologik va ijtimoiy muammolar bilan bog'liq. Shaxsiy norozilik manbalarini aniqlash va tushunish juda muhimdir. Ushbu manbalarni bilish odamlarning baxtsizligini oldini oladi yoki yaxshilaydi va shu bilan jamiyatni yaxshilaydi.

Shaxs tushunchasi keng va ko'p qirralidir. Mehnat qila olish ko'nikmasining mavjudligi, insonlar bilan birgalikda faoliyat munosabatni amalga oshirayotgan kishi asta - sekin shaxsga aylanib boradi. Bevosita moddiy dunyoni, jamiyatni va xususan o'zini o'rganish va faol tarzda qayta o'zgartirish jarayonining sub'ektga aylanmoqda. Shu o'rinda haqli bir savol tug'iladi, ya'ni shaxs, individ, individuallik tushunchasining o'zaro bog'liqlik jihatlari mavjudmi? Buning uchun mazkur tushunchalarning mazmunini tahlil qilish samarali hisoblanadi. Shuning uchun ham dastlab individ tushunchasining mazmuniga to'xtalish lozim. A.V.Petrovskiy tahriri ostida chiqqan "Umumiy psixologiya" darsligida "Individ" tushunchasida kishining nasl-nasabi ham mujassamlashgandir. Yangi tug'ilgan chaqaloqni, katta yoshdagi odamni ham, mutafakkirni ham, aqli zaif ovsarni ham, yovvoyilik bosqichidagi qabilaning vakilini ham, madaniyatli mamlakatda yashayotgan yuksak bilimli kishini ham individ deb hisoblash lozim. Individ tushunchasi professor E.G'ozievning "Umumiy psixologiya" darsligida tavsiflanishicha, individ lotincha ajralmas, alohida zot ma'nolarini anglatib, inson zotiga xoslik masalasini belgilab beradi.

Shuningdek, katta yoshdagi ruhiy sog'lom odamlar ham, chaqaloq ham, nutqi yo'q oddiy malakalarni o'zlashtira olmaydigan aqli zaiflar ham individlar deb ataladi. Individ sifatida dunyoga kelgan odam ijtimoiy muhit ta'sirida keyinchalik shaxsga aylanadi, shuning uchun bu jarayon ijtimoiy-tarixiy xususiyatga egadir. Dunyoga kelayotgan chaqaloqning gavda tuzilishi unda tik yurish uchun imkoniyatining mavjudligini taqozo etsa, miyasining tuzilishi aql-hushining rivojlanishi uchun imkoniyat tug'diradi, qo'llarining shakli shamoyili mehnat qurollaridan foydalanish istiqbollarinig mavjud-ligini ko'rsatadi. Yuqorida aytilganlarning barchasida chaqaloqning inson zotiga mansubligini ta'kidlanadi va bu fakt individ tushunchasida qayd etiladi. Buni quyidagi sxema asosida tushuntirish lozim. Shaxsning eng muhim xususiyatli jihatlaridan biri - bu uning individualligidir. Individuallik deganda insonning shaxsiy psixologik xususiyatlarining betakror birikmasi tushuniladi. Individuallik kishining o'ziga xosligini, uning boshqa odamlardan farqini aks ettiruvchi psixologik fazilatlar birikmasidir. Individuallik tarkibiga xarakter, temperament, psixik jarayonlar, holatlar, hodisalar, hukmron xususiyatlar yig'indisi, iroda, faoliyat motivlari, inson maslagi, duny qarashi, iqtidori, har xil shakldagi reaksiyalar, qobiliyatlari va shu kabilar kiradi. Individuallik individning boshqalardan farqlaydigan ijtimoiy xususiyatlari va psixikasining o'ziga xosligi hamda uning qaytarilmasligidir. Zikr etilgan psixologik xususiyatlarning bir xildagi birikmasini o'zida mujassamlashtirgan odam yo'q, inson shaxsi o'z individualligi jihatidan betakrordir.

Shaxs o'zining faoliyati tufayli tevarak-atrofdagi olam bilan faol munosabatda bo'ladi. Shaxsning faolligi deganda odamning atrofdagi tashqi muhitga ko'rsatadigan ta'siri tushuniladi. Tashqi muhit bilan faqat odamlar emas, hayvonlar ham o'zaro munosabatda bo'ladilar. Lekin hayvonlar tashqi muhitga moslashib yashaydilar, odamlar esa tashqi muhitga moslashibgina qolmasdan, uni o'zgartirishga ham qodirlar. Shaxsning faolligi uning turli qiziqishlarida, ehtiyojlarida namoyon bo'ladi. XX asr boshlarida avstriyalik psixolog Z.Freyd shaxs faolligini quyidagicha tushuntiradi. Odam o'zining avlodlaridan nasliy yo'l bilan o'tgan instinktiv mayllarining namoyon bo'lishi tufayli faoldir, instinktiv mayllar asosan jinsiy instinktlar shaklida namoyon bo'ladi Z.Freyd shaxsning faolligini jinsiy mayllar bilan bog'laydi. Shaxsning faolligini hozirgi zamon ilmiy psixologiyasi to'g'ri hal qilib beradi. Inson shaxsiy faolligining asosiy manbai uning ehtiyojlar, deb

tushuntiradi. Psixologik nuqtai nazardan borliq to'g'risida mulohaza yuritilganda, tirik mavjudotlarning (oddiy tuzilishga ega bo'lganidan tortib, to murakkabigacha) tevarak-atrof bilan hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan turli xususiyatli bog'lanishlarni ta'minlab turuvchi faoliyati (qaysi darajasi, shakli ekanligidan qat'iy nazar) ularning barchasi uchun umumiy bo'lgan xususiyat hisoblanadi. Ularning faolligi tufayli murakkab tuzilishli faoliyat yuzaga kelib, (ongning mahsuli sifatida) turlituman mohiyatli har xil ko'rinishdagi ehtiyojlar (ularning toifalarga aloqadorligi kelib chiqishi jihatidan biologik, moddiy, ma'naviy va boshqalar)ni qondirish uchun xizmat qiladi. Xuddi shu boisdan faollik faoliyatning asosiy mexanizmlaridan biri bo'lib, tirik mavjudotlarning o'z imkoniyati darajasida tashqi olam ta'sirlariga javob qilish uquvchanligining tarkibi sanaladi. Shu o'rinda A.Maslouning ehtiyojlar ierarxiyasini keltirib o'tish zarur. Psixologik manbalarga asoslanib, fikr yuritishimizda ehtiyoj - jonli mavjudotning tobe ekanligini ifoda etuvchi va mazkur shart-sharoitlarga nisbatan faolligini namoyon qiluvchi holat tariqasida ifodalaniladi.

Insonning faolligi boshqa mavjudotlardan ham mohiyat, ham shakl jihatidan tafovutga ega bo'lib, yuzaga kelgan ehtiyojlarning turli vaziyatlarda qondirilishida o'z ifodasini topadi. Jumladan, mavjudotlar va hayvonlar o'zlarining tanasi va uning a'zolari tuzilishiga, instinktlarning turli-tumanligiga binoan, o'z o'ljasini tutib olishga nisbatan intilishni vujudga keltiruvchi tabiiy imkoniyati uni oldindan payqash, sezgirlik orqali zudlik bilan faol harakat qiladi. hayvonlar ehtiyojlarining qondirilish jarayoni qanchalik maqsadga muvofiq ravishda kechgan bo'lsa, bu esa o'z navbatida ularning qurshab olgan yashash muhitiga engillik bilan moslashuvini ta'minlaydi. Masalan, asalari xatti-harakatlarining tug'ma, irsiy dasturida uning gullarga qo'nib, nektar yig'ish ehtiyojlari bilan cheklanib qolmasdan, balki bu ehtiyojlarni qondirish ob'ektlari (gullarning navlari, ularning uzoq va yaqinligi, qaysi tomonda joylashganligi, mo'l-ko'lligi kabilar va hokoza) aks etadi. Shu boisdan mavjudotlarning ehtiyojlarida ularning faolligi omili sifatida tabiiy alomatlar instinktlar, shartsiz reflekslar va hokazolar bevosita qatnashadi.

Odamning ehtiyoji unga ta'lim va tarbiya berish jarayonida shakllanadi, ya'ni insoniyat tomonidan yaratilgan ijtimoiy tajriba, ko'nikma, malaka, odat, ma'naviyat, qadriyatlar bilan yag'indan tanishishi ularni o'zlashtirish orqali amalga oshiriladi. Tabiat tomonidan vujudga

keltirilgan jism, narsa, buyum inson uchun biologik ehtiyojni qondiruvchi o'lja ma'nosini va ahamiyatini yo'qotadi. Odam boshqa mavjudotlardan farqli o'laroq, ijtimoiy-tarixiy taraqqiyot davrining xususiy ehtiyojlariga xizmat qiluvchi muayyan buyumni zaruriyat talabiga binoan tubdan qayta o'zlashtirishga, takomillashtirishga qodir ongli zotdir. Xuddi shu boisdan odamning o'z ehtiyojlarini qondirish jarayoni ijtimoiy-tarixiy taraqqiyot darajasi bilan o'lchanadigan faoliyat shakli va turini egallashning faol muayyan maqsadga yo'naltirilganligi, ma'lum rejaga asoslangan ijodiy ko'rinishi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Insondagi tor ma'nodagi ehtiyojlar uning shaxsiy talablarini qondirish bilan cheklanib qolmasdan, balki hamkorlik faoliyatida yuzaga keluvchi jamoaviy ehtiyojlar yakkaxolligiga oid xususiyat kasb etadi.

Aytaylik, ma'ruza o'qishga taklif qilingan mashg'ulotga o'qituvchining puxta tayyorgarligi o'z predmetining o'ta fidoiysi ekanligi uchun emas, balki jamoa nufuziga dog' tushirmaslik ma'suliyati ijtimoiy burch hissiga nisbatan ehtiyoj sezganligi tufayli amalga oshadi. Shaxsiy ehtiyoj guruhii, jamoaviy munosabatlar uyg'unlashib ketganligi sababli o'zaro qorishiq xususiyatiga ega bo'ladi. Har qanday individual faoliyatga nisbatan ehtiyojning tuzilishi ijtimoiy alomat, umumiylik, hamkorlik xususiyatini kasb etib, faoliyatga yondashuvda yakkaxollik umumiylikni, umumiylik esa alohidalikni uzluksiz ravishda beto'xtov aks ettirib turadi. Psixologiya fanida ehtiyojlarni tasniflash ularni kelib chiqishi va o'z predmetining xususiyatiga binoan amalga oshiriladi. Odatda o'zlarining kelib chiqishiga binoan ehtiyojlar tabiiy va madaniy turga ajraladi.

Tabiiy ehtiyojlarda inson faoliyati faolligi o'z shaxsiy hayotini himoya qilish, o'z avlodi hayotini saqlash, uni qo'llab-quvvatlash uchun zaruriy shartsharoitlarga yuritilganlik, tobelik aks etadi. Tabiiy ehtiyojlar tarkibiga odamlarning ovqatlanishi, tashnalikni qondirishi, jinsiy moyillik, uxlash, issiq va sovuqdan saqlanish, musaffo havoga intilish tana a'zolariga dam berish kabilar kiradi. Tabiiy ehtiyojlar uzoq vaqt davomida qondirilmasa, uning oqibatida inson halokatga mahkum bo'ladi, o'z sulolasi hayoti va faoliyatini xavf ostida qoldiradi. Inson faoliyatining faolligi insoniyat madaniyati mahsuli bilan bog'liqligini ifodalab, madaniy ehtiyojlarni yuzaga keltiradi. Madaniy ehtiyojlar to'g'risida mulohaza

yuritilganda uning ijtimoiy ildizlari kishilik tarixining dastlabki manbalari bilan uzviy bog'lanib ketishini ta'kidlab o'tish lozim.

Shaxsiy norozilik-bu har xil tabaqadagi shaxslarga ta'sir qiladigan hamma joyda uchraydigan hodisa. Bu norozilik va baxtsizlik hissi bo'lib, inson hayotining barcha jabhalarini qamrab oladi, umidsizlik, tashvish kabi tuyg'ulariga olib keladi. Shaxsiy norozilikning sabablari ko'p qirrali va murakkab bo'lsada, ularni uchta asosiy toifaga ajratish mumkin: ijtimoiy bosim, individual taxminlar va shaxsiy qadriyatlar. Shaxsiy norozilikning asosiy sabablaridan biri bu shaxslar har kuni duch keladigan ijtimoiy bosimdir. Zamonaviy dunyo ommaviy axborot vositalari, reklama beruvchilar va ijtimoiy tarmoqlar tomonidan davom ettiriladigan real bo'lmagan umidlar va erishib bo'lmaydigan standartlarga to'la. Ushbu bosimlar yetishmovchilik hissiyotlariga olib kelishi mumkin, chunki shaxslar ijtimoiy me'yorlar va kutishlarga moslashish uchun kurashadilar. Masalan, go'zallik, muvaffaqiyat va boylikning ideallashtirilgan tasvirlarini doimiy ravishda bombardimon qilish, odamlar o'zlarini mos kelishga majbur qiladigan erishib bo'lmaydigan standartlarni yaratishi mumkin. Bu odamning tashqi qiyofasi, martaba va umumiy hayotidan norozilik tuyg'ulariga olib kelishi mumkin, chunki shaxslar o'zlarini ijtimoiy umidlarni qondirmayotganliklarini his qilishadi. Shaxsiy norozilikning yana bir muhim sababi-bu individual taxminlarning og'irligi. Shaxslar ko'pincha o'zlari uchun katta umidlarga ega, bu esa bu umidlar bajarilmaganda umidsizlik va norozilik tuyg'ulariga olib kelishi mumkin. Bu shaxslar o'zlari uchun haqiqiy bo'lmagan maqsadlarni qo'yganda yoki ularning ishlashi uchun haddan tashqari yuqori standartlarga ega bo'lganda sodir bo'lishi mumkin. Masalan, shaxs ma'lum bir muddat ichida ma'lum miqdordagi vazn yo'qotishni maqsad qilib qo'yishi mumkin, ammo bu maqsadga erisha olmaganida, ular tushkunlikka tushib, o'zlaridan norozi bo'lishadi. Xuddi shunday, shaxslar o'zlarining munosabatlari, martaba yoki moliyaviy muvaffaqiyatlari uchun katta umidlarga ega bo'lishi mumkin, bu esa ushbu umidlar bajarilmaganda umidsizlik va norozilik tuyg'ulariga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, shaxsiy norozilikda shaxsiy qadriyatlar ham muhim rol o'ynashi mumkin. Agar shaxsning shaxsiy qadriyatlari ularning hayotiy tanloviga mos kelmasa, bu norozilik tuyg'ulariga olib kelishi mumkin. Masalan, ijodkorlik va muxtoriyatni qadrlaydigan shaxs, agar ular dunyoviy va ijodsiz ishda qolib ketgan bo'lsa, o'zini bajarilmagan va norozi his qilishi

mumkin. Xuddi shunday, halollikni qadrlaydigan shaxs, agar ular ushbu qadriyatlarga rioya qilinmaydigan muhitda ishlayotgan bo'lsa, o'zini norozi his qilishi mumkin. Ushbu omillarga qo'shimcha ravishda, shaxsiy norozilikka o'z-o'zini anglash va introspektivaning yetishmasligi ham sabab bo'lishi mumkin. Shaxslar o'zlarining kuchli, zaif tomonlari va qadriyatlaridan xabardor bo'lmaganda, ular o'zlarini yo'qolgan va bajarilmagan his qilishlari mumkin, bu esa norozilik tuyg'ulariga olib keladi. O'z-o'zini anglashning yetishmasligi yomon hayot tanloviga olib keladi, bu esa norozilik tuyg'ularini yanada kuchaytiradi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, shaxsiy norozilik ko'p qirrali sabablarga ega bo'lgan murakkab hodisadir. Shaxsiy xususiyatlar va shaxsiy umidlar kabi ichki omillar muhim rol o'ynasada, tashqi omillar, shu jumladan ijtimoiy bosim, atrof-muhit omillari va demografik va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar ham ushbu keng tarqalgan norozilik tuyg'usiga yordam beradi. Shaxsiy norozilikni bartaraf etish uchun individual, ijtimoiy va atrof-muhit omillari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tan oladigan yaxlit yondashuvni qo'llash zarur. Ushbu asosiy sabablarni tan olish va hal qilish orqali odamlar yanada qoniqarli hayotni rivojlantirish uchun birinchi qadamlarni qo'yishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Гамезо М.В, Домашенко И.А Атлас по психологии М; «Просвещение» 1986 г
2. Гиппенрейтпер Ю. Б, Введение в общую психологию: Курс лекций: Учебное пособие для вузов. — М.: ЧеРо, 1997.
3. Davletshin M.G Umumiy psixologiya T-2002 y
4. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. — 2-е изд. — СПб.: Питер, 1999.
5. Кузмина Н. В. Способности, одаренность, талант учителя. — Л., 1985.
6. Маклаков А.Г Общая психология М.; “Питер” 2003